

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ – В КАЧЕСТВЕ ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ КАЮМОВ Ш.Ш.

преподаватель Академии Вооружённых сил Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7638536>

Аннотация: Применение инновационных технологий в сфере военного образования в настоящее время является актуальной задачей. В статье рассмотрено использование интерактивного метода обучения «Кейс стади» в учебном процессе высших военно-образовательных учреждений.

Ключевые слова: инновационные технологии, интерактивные методы обучения, «Кейс стади», групповое упражнение.

Annotation: The use of innovative technologies in the field of military education is currently an urgent task. The article considers the use of the interactive teaching method “Case-study” in the educational process of higher military educational institutions.

Keywords: Innovative technologies, interactive teaching methods, group exercise.

Система военного образования как один из специальных институтов государства является частью общей системы образования, но вместе с тем имеет свою специфическую особенность. Применение инновационных технологий в сфере военного образования в настоящее время является актуальной задачей.

Новые тенденции развития вооружённой борьбы, совершенствование вооружения и боевой техники, организации войск требуют постоянного повышения профессионального мастерства военнослужащих по контракту путём изыскания наиболее эффективных форм и методов обучения, совершенствования методики подготовки и проведения занятий.

В праздничном поздравлении защитникам Родины в честь 31-летия Вооружённых Сил Узбекистана Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев отметил: «От уровня профессионального мастерства военнослужащих по контракту напрямую зависит качество подготовки войск. Вот почему сегодня исключительно важное значение имеет дальнейшее совершенствование грамотности офицеров, их умения управлять подразделениями и частями в различных условиях современного общевойскового боя» [1].

Все это предъявляет повышенные требования к преподавательскому составу военных образовательных учреждений. Они должны обладать высокими профессиональными знаниями и навыками, уверенно владеть современными формами и методами учебно-воспитательной работы, постоянно повышать свою педагогическую и военно-профессиональную квалификацию.

Современные формы и методы обучения подразумевают широкое использование инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе. Внедрение современных информационно-коммуникационных и педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс на современном этапе является актуальной задачей [2].

В настоящее время в сфере военного образования происходят значительные перемены. В учебный процесс внедряются современные формы и методы обучения, передовые информационно-коммуникационные технологии, методы моделирования и симуляции, современные тренажерные комплексы и системы [3].

В высших военно-образовательных учреждениях основными формами обучения являются: лекции, семинары, групповые упражнения, практические занятия, тренировки, тактические занятия.

При этом, групповые упражнения являются одним из наиболее эффективных форм обучения. Групповые упражнения проводятся с целью привить обучаемым навыки в планировании, организации боевых действий, их обеспечении и управлении войсками. На групповом упражнении все обучаемые действуют в конкретной тактической обстановке в одной и той же роли, выполняя функции определенного должностного лица.

В ходе подготовки и проведения группового упражнения возможно использование интерактивного метода обучения «Кейс стади». Данный интерактивный метод, методика его подготовки и проведения наиболее подходит к групповым упражнениям. Анализ конкретных практических ситуаций «Кейс стади» является наиболее эффективным интерактивным методом обучения, методика его применения способствует повышению эффективности и результативности групповых упражнений и в целом учебно-воспитательного процесса [4,5]. Вместе с тем, использование данного метода не должно быть шаблонным, к нему необходимо подходить творчески, с учетом индивидуального подхода к обучаемым и дисциплинам обучения.

Основной целью данного метода является научить обучаемых анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения, оценивать их, находить оптимальный вариант и формулировать алгоритм действий.

Соответственно, решить «кейс» — это значит проанализировать предложенную тактическую обстановку и найти оптимальное решение. В результате проведения индивидуального анализа, обсуждения в группе, определения проблем, выбора действий и плана их выполнения, обучаемые получают возможность развивать навыки анализа и планирования.

Преимущества «Кейс стади» по сравнению с традиционными методами обучения – это практическая направленность. «Кейс стади» позволяет применить теоретические знания к решению практических задач. Такой подход дает более широкое представление о военной науке, в отличие от других форм обучения. Кроме того, «Кейс стади» обеспечивает более эффективное усвоение материала за счет активного участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой: у «Кейс стади» есть должностное лицо, на место которого ставит себя группа и решает проблему от его лица.

Решение «Кейсов» состоит из нескольких этапов:

- 1) изучение предложенной тактической обстановки («Кейса»);
- 2) сбор, обобщение и анализа имеющейся информации;
- 3) обсуждение возможных вариантов решения проблемы;
- 4) выработки наилучшего решения.

Подготовка «Кейса» для проведения группового упражнения обычно включает:

уточнение и определение исходных данных;
подготовку руководителя занятия и обучаемых;
материальное обеспечение и места проведения занятия;
разработку «Кейса» (тактического задания) [7].

тактическое задание) предназначен для ввода обучаемых в тактическую обстановку и заблаговременной подготовки их к занятию. В тактическом задании указываются обстановка, задача и другие данные, необходимые для принятия решения еще до начала занятий. Тактическое задание обычно оформляется в письменном виде и включает общую обстановку, частную обстановку, справочные данные, а также указания по подготовке к занятию.

Тактическое задание вручается обучаемым, как правило, за несколько дней до начала занятия. В указаниях по подготовке к занятиям должно быть четко определено, что обучаемые обязаны изучить, в какой роли и что исполнить до начала занятия. За это время обучаемые знакомятся с текстом тактического задания самостоятельно.

Проведение группового упражнения можно разделить на три части: проверка подготовленности обучаемых к занятию, отработка намеченных учебных вопросов и общий разбор.

Так же, как и групповое упражнение, «Кейс стади» не имеет конкретно одного правильного ответа. Целесообразное решение может быть одно, а эффективных решений — несколько. Всё зависит от обучаемых, которые обсуждают каждое принятое решение, и педагогического мастерства преподавателя, который наводящими вопросами и вводными направляет диспут в нужное русло [8].

В отличие от традиционного обучения, «Кейс стади» отличается высокой эмоциональной вовлеченности обучаемых. При грамотном организации процесса обсуждения между участниками возникает конкуренция. Работая в группе, обучаемые учатся выслушивать разные точки зрения, учитывать их. Также они учатся предлагать свои решения, приводя аргументы в защиту позиции. При этом, центральное место занимает дискуссия. В ходе совместной работы участники обсуждают проблему. Они В ходе дискуссии возникает эмоциональное напряжение, участники обмениваются мнениями. В ходе занятия часто выявляются различные решения или мнения по одному и тому же вопросу, в результате чего может появиться необходимость в более глубоком его обсуждении. Такое обсуждение повышает интерес обучаемых и способствует более сознательному усвоению изучаемых вопросов. Руководитель направляет обучаемых, помогает выработать ответы на предложенную задачу [6].

Руководителем занятия анализируется и оценивается все положительные моменты в работе обучаемых, он позволяет обучаемым глубоко осмыслить сущность и характер происходивших процессов при отработке учебных вопросов, развивает их тактическое мышление, приучает критически относиться к своим действиям, анализировать допущенные ошибки.

После отработки намеченных учебных вопросов руководитель занятия производит общий разбор занятия, который имеет большое учебно-воспитательное значение. В заключении обязательно указываются: степень достижения учебных целей; оценка работы обучаемых; вопросы, которые надо доработать обучаемым самостоятельно, а также порядок подготовки к следующему занятию.

Безусловными достоинствами «Кейс стади» является не только в развитии важных

навыков, но и в том, что их разработка в данном случае не требует много материальных и временных затрат. Обучаемые могут проявить свои креативные и лидерские способности, навыки взаимодействия с командой, умение анализировать свои ошибки, а также презентовать результаты. Все эти характеристики стали причиной тому, что этот метод популярен не только у преподавательского состава, но и у обучаемых.

Таким образом, в ходе группового упражнения обучаемые совершенствуют свои умения и навыки в управлении войсками. В процессе занятия, обучаемые в конкретной тактической обстановке последовательно принимают наиболее целесообразные решения. Непрерывное развитие тактики, совершенствование вооружения и боевой техники, организации войск требуют постоянного изыскания наиболее эффективных приемов и методов обучения, совершенствования методики подготовки и проведения групповых упражнений. В этих целях, безусловно, возможно использование интерактивного метода обучения «Кейс стади».

Исходя из изложенного, практическое применение интерактивного метода обучения «Кейс стади» в ходе групповых упражнений, качественная подготовка руководителя и обучаемых повысят готовность к успешному решению задач по роду деятельности, и в целом учебно-воспитательный процесс военных образовательных учреждений.

Использованные источники:

1. «Праздничное поздравление в связи с 31 годовщиной образования Вооружённых Сил Республики Узбекистан и Днём защитника Родины», <https://yuz.uz/news/ozbekiston>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 20 августдаги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
4. Ишмухамедов Р.Ж./Иновационные технологии в учебно-воспитательном процессе военно - образовательных учреждений – Т.: Академия ВС РУ, 2011.
5. Ибрагимов М. Современные активные и интерактивные методы обучения: учебное пособие / М.М. Ибрагимов, Р.С. Юсупов, Р. Бауманн. – Т.: Академия ВС РУ, 2017.
6. Толипов Ў., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари. – Тошкент: Фан, 2007.
7. Складорова О.Н. Психолого-педагогическая проблема самостоятельной деятельности обучающегося в инфокоммуникационной профессионально-образовательной среде // Современные проблемы науки и образования. – 2017. №6; URL:<https://www/science-education.ru/ru/article/view?id>
8. “Интерактивные методы обучения”, <https://viafuture.ru/katalog-idej/metod-case-study>.

